

MAKROIQTISODIYOTNING ASOSIY TUSHUNCHASI VA UMUMIY MAQSADI

Nafasov O'ralbek Sobir o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Bank ishi" fakulteti talabasi

A.Umirov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Iqtisodiy xavfsizlik" kafedrası dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10974379>

Annotatsiya: Bugungi kunda "makroiqtisodiy barqarorlik - iqtisodiy islohotlarning mustahkam poydevori desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan iqtisodiyotning barcha tizimlarini o'z ichiga olgan makroiqtisodiyot tushunchasining tahliliga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: makroiqtisodiyot, fan sifatida rivojlanishi, makroiqtisodiy nazariyasi.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda yangidan yangi iqtisodiy tushunchalar ham paydo bo'lmoqda. Misol uchun, Makroiqtisodiyot tushunchasi iqtisodiyotning barcha tizimlarini, mamlakatlarni yoki global iqtisodiyotni umumiy ravishda o'rganish va tahlil qilishga asoslangan iqtisodiyotning bir bo'limidir. Bu tushuncha mamlakatning iqtisodiyotini o'rganishda yordam beradi va iqtisodiyotning o'rtacha darajada rivojlanishini, istiqbolligini va sifatini baholashda muhimdir.

Umumiy jihatdan Makroiqtisodiyot tushunchasi bu mamlakat miqyosida moddiy ishlab chiqarish va nomoddiy sohalarini bir butun qilib birlashtirgan milliy xo'jaligi darajasidagi iqtisodiyotdir. Makroiqtisodiyot o'z ichiga xalq xo'jaligining moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish sohalarini oladi. Milliy iqtisodiyot me'yorida faoliyat qilish va barqaror o'sishi uchun barcha tarmoq va ishlab chiqarish sohalarining o'zaro bog'liqligi va muvozanatli rivojlanishi talab qilinadi.

Makroiqtisodiyotning fan sifatida rivojlanishi bir xilda kechmagan va yetakchi dunyoqarashlarning almashishiga olib kelgan qarashlardagi bir necha inqiloblar va aksil inqiloblar bilan kuzatilgan. O'tgan asrning boshlarida makroiqtisodiyotda turli shart-sharoitlarga asoslangan va yanada muhimligi makroiqtisodiy siyosat bo'yicha bir-biriga butunlay qarama-qarshi tavsiyalarni bir vaqtda ifoda etuvchi ta'limotning ikkita etakchi maktabi - neolassik va post-keynschilik shakllandi. Makroiqtisodiyot ham mikroiqtisodiyot kabi iqtisodiy nazariyaning bir bo'limini ifoda etadi. Grek tilidan tarjima qilganda "makro" so'zi "katta" degan ma'noni anglatadi (mos ravishda "mikro" - "kichik"), "iqtisodiyot" so'zi esa - "xo'jalik yuritish" ma'nosini anglatadi.¹ Bir so'z bilan aytganda, makroiqtisodiyot - bu iqtisodiyotdagi umumiy hatti-harakatlarni yoki uning yirik jamlanmalarini (agregatlarini) o'rganuvchi fandır, bunda iqtisodiyot murakkab yirik yagona pog'onaviy tashkil etilgan tizim sifatida, iqtisodiy jarayonlar va voqeliklar hamda ularning ko'rsatkichlarining yig'indisi sifatida qaraladi.

1-rasm

¹ "Makroiqtisodiyot" fanidan o'quv-uslubiy majmua. Namangan - 2023y.390.b

1-rasm. Makroiqtisodiy nazariyaning ikki ko'rinishi o'zaro farqlanadi²

Makroiqtisodiy nazariya, iqtisodiyotni tizimli tartibga solish, mamlakatning umumiy daromadini oshirish va inqilob qilish maqsadini qo'llab-quvvatlaydi. Bu nazariya, iqtisodiyotning umumiy holatini tahlil qilish va mamlakatning iqtisodiy faoliyatini aniqlashda juda muhimdir.

Bu nazariya, iqtisodiyotning umumiy holatini, daromad, inflatsiya, ishsizlik, investitsiyalar, moliyaviy siyosatlar va boshqa katta miqdorda iqtisodiy jarayonlarni o'rganishga va tahlil qilishga yo'l beradi.

2-rasm. "Makroiqtisodiyot" fanining boshqa fanlar bilan aloqasi.³

Ushbu iqtisodiy tushuncha o'rganadigan asosiy muammolar bo'lib iqtisodiy o'sish va uning sur'atlari; iqtisodiy davr va uning sabablari; bandlik darajasi va ishsizlik muammolari; umumiy narx darajasi va inflyatsiya muammolari; foiz stavkasi darajasi va pul muomalasi muammolari; davlat byudjeti holati, byudjet taqchilligini moliyalashtirish muammosi va davlat qarzi

² Muallif tomonidan tayyorlandi.

³ Muallif tomonidan tayyorlandi.

muammosi; to'lov balansi holati va valyuta kursi muammolari; makroiqtisodiy siyosat muammolari hisoblanadi. Bu muammolarni mikroiqtisodiy tahlil jihatdan, ya'ni alohida iste'molchi, alohida firma va hatto alohida tarmoq darajasidan hal etish mumkin emas. Aynan shuning uchun qator umumiy yoki makroiqtisodiy muammolar mavjud, iqtisodiy nazariyaning mustaqil bo'limi, makroiqtisodiyot mustaqil fani yuzaga kelishi zarurati paydo bo'ladi. Makroiqtisodiyotni o'rganishning muhimligi:

- u makroiqtisodiy voqealiklar va jarayonlarni oddiy ravishda izohlabgina qolmay, shu bilan birga ular o'rtasidagi qonuniyatlarni va bog'liqliklarni aniqlaydi, iqtisodiyotdagi sabab-oqibat aloqalarini tadqiq qiladi;
- makroiqtisodiy bog'liqliklar va aloqalarni bilish iqtisodiyotdagi mavjud vaziyatni baholashga imkon beradi va uni yaxshilash uchun nima qilish va birinchi navbatda siyosat vakillar qanday chora ko'rishlari kerakligini ko'rsatadi, ya'ni iqtisodiy siyosatni tamoyillarini ishlab chiqishga imkon beradi;
- makroiqtisodiyotni bilish kelajakda jarayonlar qanday rivojlanishini oldindan ko'rish, ya'ni prognozlar tuzish, kelgusidagi iqtisodiy muammolarni oldindan ko'rishga imkoniyat beradi.

Xulosa qilib aytganda, Makroiqtisodiyot tushunchasi global iqtisodiyotning umumiy holatini tahlil qiladi va mamlakatdagi iqtisodiy jarayonlarni barcha taraflardan ko'rib chiqadi.

References:

1. E.Ergashev., Bakieva I.A., Fayziev Sh.Sh., Shermuxamedov B.U. "Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot" Darslik. T: "Iqtisod-Moliya", 2019. 629 b.
2. Bakieva I.A., Xo'jaev H.S., Muxitdinova M.S., Fayziev Sh.Sh. "Mikroiqtisodiyot" o'quv qo'llanma. T: "O'FMJN", 2018.437 b.
3. N.Gregory Mankiv. Principles of Mikroecconomics. 7th edition. 2021. 519 pages.
4. Mankiw N.Gregori. Macroeconomics. 10th edition. Harvard University. NY.:orth Publuthers, 2019.-602 b.